

М.Л. Альпидовская¹, А.М. Цикин²

О НЕИЗБЕЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*

Памяти Дмитрия Евгеньевича Сорокина

Ключевые слова: *Д.Е. Сорокин, социально-экономическая трансформация, институциональная перестройка системы, государственное регулирование экономики, экономическая определенность, производительные силы, новый технологический уклад, экономические интересы.*

14 марта 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый Дмитрий Евгеньевич Сорокин, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Дмитрий Евгеньевич Сорокин родился 1 января 1946 года в интеллигентной советской семье. После окончания школы продолжил образование в Московском экономико-статистическом институте, принимая активное участие в научной и спортивной жизни института. Будучи студентом, он часто посещал различные промышленные предприятия для сбора статистического материала о простоях оборудования и сверхурочных работах. Практико-ориентированный подход в обучении вкупе с глубокими теоретическими знаниями предопределили дальнейший научный путь Дмитрия Евгеньевича Сорокина как эксперта в области разработки стратегии социально-экономического развития России.

Закончив университет, Дмитрий Евгеньевич поступил в аспирантуру и параллельно начал педагогическую деятельность, читая лекции студентам. С самого начала научно-педагогического пути он всесторонне и глубоко прорабатывал макроэкономические проблемы экономической теории и реальной хозяйственной практики, в своих работах осуществляя взаимосвязь науки, образования и производства в российской экономике. Дмитрий Евгеньевич в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 году получил степень доктора экономических наук, а в 2008 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

¹ **Альпидовская Марина Леонидовна**, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», профессор, Москва, Россия (*morskaya67@bk.ru*).

² **Цикин Алексей Максимович**, кандидат химических наук, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доцент, Москва, Россия (*AMTsikin@fa.ru*).

***Цитирование:** Альпидовская М.Л., Цикин А.М. (2021). О неизбежности социально-экономической трансформации российской экономики // Вопросы политической экономики. № 2 (26). С. 75-82.

DOI: 10.5281/zenodo.5040294 (<https://zenodo.org/record/5040294>)

В Д.Е. Сорокине соединились лучшие черты исследователя, педагога и организатора научных исследований. Он одновременно анализировал варианты и альтернативы социально-экономической трансформации российского общества, исследовал проблемы институциональной перестройки российской экономической системы, реформирования отношений собственности и трудовых отношений, а также институтов государственного регулирования экономики. При этом Дмитрий Евгеньевич принимал активное участие в качестве руководителя и участника международных исследовательских проектов с научными и университетскими центрами Канады, КНР, Польши, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран, привлекался в качестве эксперта по вопросам государственной экономической политики Государственной Думой, Советом Безопасности при Президенте, Счетной палатой и другими органами государственной власти. Научные исследования Дмитрия Евгеньевича всегда были посвящены наиболее актуальным и сложным проблемам социально-экономического развития нашей страны.

В одном из недавних выпусков журнала «Вопросы политической экономии» представлена интересная научная дискуссия Александра Владимировича Бузгалина с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным относительно природы и экономических функций государства в российской экономике (Сорокин, 2020а). По общему мнению участников диалога, первоочередная задача любого государства состоит в создании в стране условий экономической определенности. Особенно важным это является для современной России, т.к., согласно опросам Росстата, практически две трети российских предпринимателей на первое место среди причин низкой инвестиционной активности ставят неопределенность в экономике страны (Российский статистический ежегодник, 2020. С. 307), связывая эту неопределенность не с санкционными ограничениями, а с неопределенностью в экономической политике. Научное творчество Дмитрия Евгеньевича дает нам однозначный ответ на вопрос о стратегических приоритетах социально-экономического развития Отечества.

В упомянутой дискуссии определены две основные задачи экономического развития современной России – это развитие отечественных технологий и формирование социальной справедливости. В работах Дмитрия Евгеньевича одинаково достоверно раскрыты обе составляющие, а также проблемы, мешающие переходу национальной экономики на инновационный тип развития. Современное состояние российской экономики, вызванное историческим использованием сырьевой модели экономического развития, характеризуется экстенсивным ростом с технологическим отставанием от индустриально развитых стран. Не менее сложна и ситуация со справедливостью распределения ресурсов в обществе: согласно недавнему исследованию аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка на 3% наиболее обеспеченных россиян приходится 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений (Шаповалов, 2019. С. 1). Несмотря на понимание необходимости ухода от сырьевой направленности российской экономики и попытках ориентации национальной экономики на выпуск вторичной продукции с высокой добавленной стоимостью, реальные результаты вследствие действия неформальных институтов оказываются далеки от радужных прогнозов (Сорокин, 2019). Именно сложность поставленной проблемы и цивилизационные особенности российского общества, делающие невозможным слепое использование западных подхо-

дов, обусловили междисциплинарный подход Дмитрия Евгеньевича к проблемам устойчивого социально-экономического развития России.

Комплексность концепций социально-экономического развития России, предлагаемых Дмитрием Евгеньевичем, подчеркивается глубоким анализом причин зависимости темпов экономического роста России от конъюнктуры энергосырьевых мировых рынков. Несмотря на то, что ответ лежит на поверхности: основная причина – это технологическая неконкурентоспособность российской экономики, многочисленные попытки реализовать политику импортозамещения вторичной продукции в российской экономике и стимулировать развитие несырьевого экспорта за счет перехода к технологиям пятого и шестого технологического уклада оказались не вполне успешными. Творческий путь Дмитрия Евгеньевича был посвящен поиску и реализации новой концепции развития страны, которая должна формулировать в качестве абсолютного приоритета социально-экономической стратегии первоочередную направленность на технологическое перевооружение экономики. Этому приоритету должны быть подчинены все остальные составляющие стратегии (социальные, пространственные, отраслевые, финансовые и т. п.) (Сорокин, 2018а. С. 55).

В работах Дмитрия Евгеньевича убедительно показывается, что с учетом современного состояния российской экономики одних только институциональных мер, направленных на накопление критической массы предпринимателей-инноваторов, недостаточно в рамках имеющегося у страны временного интервала для перехода к новой модели развития (Сорокин, 2017. С. 26). Необходимо не допустить опасное технологическое отставание в секторах, являющихся критическими для гарантированного обеспечения национальной безопасности, а также обеспечить создание институтов, предотвращающих перерастание объективно необходимой для России роли государства в огосударствление экономики (Сорокин, 2020б. С. 24).

Решение столь масштабной задачи в рамках противоречивого взаимодействия внешних и внутренних факторов развития российской экономики в трудах Дмитрия Евгеньевича выполнено с учетом качественного изменения способа функционирования общественных производительных сил, вызванного переходом к цифровой экономике. Подобный переход становится возможным только совместно с соответствующим изменением системы организационно-экономического управления, сопряжением программ цифровизации с переходом к новому технологическому укладу и создания системы экономической заинтересованности субъектов хозяйствования и работников в осуществлении соответствующих мероприятий (Сорокин, 2018б). В таких условиях становится возможен оптимистический сценарий развития российской экономики, к формированию которого Дмитрий Евгеньевич приложил непосредственное участие. Необходимым и достаточным условием реализации оптимистического сценария является соединение мощного инвестиционно-модернизационного стимула государства с экономической заинтересованностью в этом частнопредпринимательском секторе при условии действия механизмов, предотвращающих как мобилизационный вариант, так и приватизацию государства. Однако обоснование такого сценария, мер по его реализации невозможно лишь в рамках экономической теории, а требует объединения (интеграции) интеллектуального потенциала всех направлений (школ) обществоведческой мысли (Сорокин, 2014а. С. 15).

При этом Дмитрий Евгеньевич указывал на необходимость не противопоставления теоретических подходов к социально-экономическому развитию России, предлагаемых ведущими российскими учеными и, в частности, задач освоения нового технологического уклада и развития креатосферы, а на обеспечение их органического единства, основанного на общих экономических интересах нашего общества: развития человеческого потенциала и уровня жизни населения. В частности, сегодня Россия имеет уникальный шанс: произвести переход к новому технологическому укладу не за счет «ущемления» сфер, формирующих творческую, нравственно и физически развитую личность, а осуществлять это в *сопряжении*, как *обязательное условие* этого перехода (Сорокин, 2014б. С. 145).

Работы Дмитрия Евгеньевича последовательно продолжают путь российской школы политэкономической мысли, в которой в области исследования находятся исключительно фундаментальные проблемы человеческого бытия. Со второй половины XX века эти вопросы практически ушли из генеральной линии экономических исследований, не находя отражение ни в статьях ведущих международных журналов, ни даже в трудах Нобелевских лауреатов, которые зачастую посвящены решению безусловно важных, но все-таки частных задач. Однако именно перспективы развития человеческого потенциала занимали российскую политическую экономию в XVIII, XIX, первой половине XX века и обязаны найти должное отражение и в трудах современных российских исследователей. Ведь не решив общих проблем, никогда нельзя решить никакие частные задачи, что неоднократно подтверждалось российским и зарубежным опытом функционирования национальных экономических систем¹.

Дмитрий Евгеньевич в своих трудах последовательно указывал на то, что без развития отраслей, обеспечивающих воспроизводство адекватного человеческого потенциала, неизбежно нарастание воспроизводственных диспропорций, ведущих к экономическому краху и социально-политическим конфликтам. Таким образом, России необходимо найти такую «нишу» в глобальном экономическом пространстве, которая обеспечит национальной экономике роль одного из лидирующих его субъектов. Реализация этих критериев возможна лишь при создании воспроизводственного комплекса:

во-первых, развивающегося на технологической базе, адекватной требованиям перехода к новому качеству роста (информационно-индустриальная экономика);

во-вторых, сохраняющего свою устойчивость даже при экстремальных внешних политико-экономических воздействиях;

в-третьих, способного оказывать активное воздействие на внешние условия своего функционирования для формирования благоприятной внешней геополитико-экономической среды (Сорокин, 2005. С. 10).

Результаты научных исследований Дмитрия Евгеньевича и коллег становились основой для программных документов различного уровня. В числе некоторых последних разработок следует упомянуть первоочередные меры, способствующие переводу российской экономики на траекторию, определенную Указом Пре-

¹ Сорокин Д.Е. Траектория российской экономики: возможно ли изменить? / Международная научно-практическая конференция «институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 20 декабря 2020 года. URL: https://youtu.be/4WYh2dk_P_g (Дата обращения: 06.04.2021).

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 (Ивантер и др., 2018). В результате исследований в научном докладе были выделены приоритетные направления экономической политики, прежде всего, в инвестиционной деятельности, развитии внутреннего рынка, а также финансового и организационного обеспечения предлагаемых мер. Среди множества аналитических работ Дмитрия Евгеньевича внимания заслуживает и конструктивная критика Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019–2024 годов (Масленников, Сорокин, 2019). Выполненная авторским коллективом оценка прогнозируемых темпов социально-экономического развития, факторов социально-экономического развития, координации экономической политики и рисков для социально-экономического развития способствовали качественному улучшению как прогноза экономического развития, так и государственной экономической политики в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что обязательным условием успеха экономических реформ является не только их научная обоснованность, но и общественное доверие к проводникам этих реформ. Данный вывод опирается на исторический зарубежный и отечественный опыт реформирования (Сорокин, 2016). На собственном примере Д.Е. Сорокин показывал возможность абсолютного доверия общества к результатам своей научной и общественной деятельности.

Энциклопедически компетентный ученый и общественный деятель Дмитрий Евгеньевич являлся мудрым руководителем, имевшим огромный опыт практически во всех аспектах научно-педагогической деятельности: от работы со студентами до реализации фундаментальных научных разработок. Дмитрий Евгеньевич в течение многих лет являлся начальником Департамента экономической теории и научным руководителем Финансового университета, входил в редакционную коллегию большинства наиболее рейтинговых научных экономических журналов России, в том числе «Вестника Института экономики РАН», «Вопросы экономики», «Журнал экономической теории» и многих других.

Дмитрий Евгеньевич никогда не был равнодушен и поддерживал все благие научные начинания, внося неоценимую лепту в научно-педагогический путь своих коллег. Будучи крайне жизнерадостным человеком, Дмитрий Евгеньевич заражал своим оптимизмом всех, с кем пересекалась его творческая деятельность. Память об этом выдающемся ученом-экономисте, блестящем организаторе научных исследований и дискуссий, талантливом педагоге и мудром наставнике навсегда останется в наших сердцах.

ЛИТЕРАТУРА

Ивантер В.В., Порфирьев Б.Н., Сорокин Д.Е., Эскиндаров М.А. (2018). Как придать импульс развитию российской экономики: приоритеты действий // Финансы: теория и практика. Т. 22. № 57. С. 4-15.

Масленников В.В., Сорокин Д.Е. (2019). Оценка Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годов // Финансы: теория и практика. Т. 23. № 5 (113). С. 126-130.

Российский статистический ежегодник (2020). Статистический сборник / М.: Росстат. С. 307.

Сорокин Д.Е. (2005). Россия на политико-экономической карте мира // Россия и современный мир. № 3 (48). С. 5-22.

Сорокин Д.Е. (2014а). Оптимистический сценарий развития российской экономики // Вестник Финансового университета. № 5. С. 6-15.

Сорокин Д.Е. (2014б). Креатосфера и/или индустриализация: дискуссия не о терминах, а о содержании // Социологические исследования. № 11. С. 143-145.

Сорокин Д.Е. (2016). Фактор доверия // Журнал экономической теории. № 3. С. 133-138.

Сорокин Д.Е. (2017). Технологическое обновление российской экономики: необходимость и ограничения // Экономика. Налоги. Право. № 1. С. 20-28.

Сорокин Д.Е. (2018а). Третья концепция социально-экономического развития: проблема целеполагания // Проблемы теории и практики управления. № 03. С. 50-55.

Сорокин Д.Е. (2018б). Цифровая экономика: благо или угроза национальной безопасности России // Экономическое возрождение России. № 2 (56). С. 36-40.

Сорокин Д.Е. (2019). О способности России к социально-экономическим трансформациям // Экономическое возрождение России. № 1 (59). С. 23-28.

Сорокин Д.Е. (2020а). Главная задача государства – обеспечение приоритетного развития технологий и социальной справедливости // Вопросы политической экономики. № 1 (21). С. 120-129.

Сорокин Д.Е. (2020б). Политическая экономия технологической модернизации России // Экономическое возрождение России. № 1 (63). С. 18-25.

Шаповалов А. (2019). Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ / Газета «Коммерсантъ». № 65 от 12.04.2019. С. 1.

Marina L. Alpidovskaya¹, Alexey M. Tsikin²

THE INEVITABILITY OF THE SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY*

In memory of Dmitry E. Sorokin

Keywords: *D.E. Sorokin, socio-economic transformation, institutional restructuring of the system, state regulation of the economy, economic certainty, productive forces, new technological order, economic interests.*

This article is devoted to the memory of the outstanding Soviet and Russian scholar, Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences and Head of the Department of Economic Theory at the Financial University of the Government of the Russian Federation D.E. Sorokin. Professor Sorokin's scholarly path was closely connected with development of strategy for the socio-economic development of contemporary Russia. While analysing variants and alternatives for the socio-economic transformation of Russian society, he investigated questions of the institutional reconstruction of the Russian economic system, of the reform of property relations and labour relations, and also of the institutions for state regulation of the economy. The prime task of any state, in Professor Sorokin's view, was to create the conditions in the country for economic certainty. Carrying out this huge task in the context of the contradictory interaction of the foreign and domestic factors of development of the Russian economy, while taking account of qualitative changes in the mode of functioning of the productive forces of society, becomes possible only in concert with corresponding changes in the system of organisational and economic management, together with the transition to a new technological order and with the establishing of a system of economic stake-holding for the subjects of economic activity and for the workers involved in implementing the corresponding measures.

REFERENCES

Ivanter V.V., Porfirev B.N., Sorokin D.E., Eskindarov M.A. (2018) How to give impetus to the development of the Russian economy: priorities for action. Finance: theory and practice. Vol. 22. №. S7. Pp. 4-15 (in Russ.)

¹ *Alpidovskaya Marina L.*, Doctor of Economics, Professor, Professor of Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*morskaya67@bk.ru*).

² *Tsikin Alexey M.*, PhD in Chemistry, Associated professor of Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*AMTsikin@fa.ru*).

* *JEL codes:* A11, E61, P16, P47.

Citation: Alpidovskaya M.L., Tsikin A.M. (2021). On the inevitability of the socio-economic transformation of the Russian economy. Problems in Political Economy, № 2 (26): 75-82.

DOI: 10.5281/zenodo.5040294 (<https://zenodo.org/record/5040294>)

Maslennikov V.V., Sorokin D.E. (2019) Assessment of the Forecast of the socio-economic development of the Russian Federation for the period 2019-2024. Finance: theory and practice. Vol. 23. №. 5 (113). Pp. 126-130 (in Russ.)

Russian Statistical Yearbook (2020). Statistical collection / Moscow: Rosstat. P. 07. (in Russ.)

Shapovalov A. (2019) Rich citizens own virtually all financial assets and savings in the Russian Federation / Kommersant Newspaper. No. 65 of 12.04.2019. P. 1. (in Russ.)

Sorokin D.E. (2005) Russia on the political and economic map of the world. Russia and the modern world. №. 3 (48). Pp. 5-22 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2014a) Optimistic scenario for the development of the Russian economy. Bulletin of the Financial University. №. 5. Pp. 6-15 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2014b) Creatosphere and / or industrialization: discussion not about terms, but about content. Sociological Research. №. 11. Pp. 143-145 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2016) Factor of Trust. Journal of Economic Theory. №. 3. Pp. 133-138 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2017) Technological renewal of the Russian economy: necessity and limitations. Economy. Taxes. Law. №. 1. Pp. 20-28 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2018a) The third concept of socio-economic development: the problem of goal-setting. Problems of theory and practice of management. №. 03. Pp. 50-55 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2018b) Digital economy: the benefit or threat to the national security of Russia. Economic revival of Russia. №. 2 (56). Pp. 36-40 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2019) On Russia's ability to social and economic transformations. Economic revival of Russia. №. 1 (59). Pp. 23-28 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2020a) The main task of the state is to ensure the priority development of technologies and social justice. Problems in political economy. No. 1 (21). Pp.120-129 (in Russ.)

Sorokin D.E. (2020b) Political economy of technological modernization of Russia. Economic revival of Russia. №. 1 (63). Pp. 18-25 (in Russ.)